

84. Jahrestagung Deutsche Geophysikalische Gesellschaft

10.– 14. März 2024 in Jena

FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

Institut für
Geowissenschaften Jena

Herzlich Willkommen zur 84. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft in Jena!

Wir freuen uns, die 84. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft vom 10. bis 14. März 2024 nach 21 Jahren zum zweiten Mal an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ausrichten zu dürfen. Die Jenaer Geophysikerinnen und Geophysiker feiern ein rundes Jubiläum: Das Geodynamische Observatorium Moxa wurde vor 60 Jahren eingerichtet.

Der rege wissenschaftliche Austausch steht im Fokus der Tagung, ebenso wie die Möglichkeit, sich informell über verschiedenste Themen mit Bezug zur Geophysik auszutauschen, alte und neue Bekannte zu treffen oder auch Kontakte für die weitere Karriere zu knüpfen. So ist bei der Vielzahl von Präsentationen zu aktuellen Entwicklungen geophysikalischer Methoden, neuen Daten und spannenden Forschungsergebnissen, den Ständen größerer und kleinerer Unternehmen, den Treffen der Arbeitskreise, beim Meet & Greet, bei der Jobbörse und vielem mehr dieser Woche vor allem: ein Ort der so wichtigen persönlichen Begegnungen und Diskussionen am Rande der zahlreichen Veranstaltungen. Hier entstehen neue Projektideen und Kooperationen. Viele Karrieren beginnen beim Schlendern durch die Firmenausstellung, bei angeregten Gesprächen an den Postern, deren Präsentation viel Zeit gegeben wird, oder in den Kaffeepausen nach den Vorträgen. Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler erhalten die Möglichkeit, ihre Arbeiten einem breiten Fachpublikum vorzustellen und mit ganz verschiedenen Personen zu diskutieren.

Die vier Schwerpunktthemen haben wir vor dem Hintergrund der Jenaer Forschung ausgewählt, jedoch sind diese Themen gegenwärtig von weit überregionaler Bedeutung. Lange Zeitreihen dienen nicht nur der Identifizierung natürlicher Signale des Erdsystems, das wir als vom Erdkern bis zur hohen Atmosphäre und darüber hinaus reichend ansehen, sondern sie sind auch die wichtigste Dokumentation des globalen Wandels und somit unverzichtbare Grundlage von möglicher Mitigation und Prävention.

Die „Model-Data-Integration“ stellt eine der großen aktuellen Herausforderung nicht nur der Geophysik, sondern auch etlicher Naturwissenschaften dar. Hier freuen wir uns auf Beiträge sowohl der globalen als auch der

angewandten Geophysik. Fluide in der Erdkruste und ihr Zusammenhang mit natürlicher und induzierter Seismizität werden ein weiteres Schwerpunktthema sein. Neben der Beobachtung und Modellierung der Prozesse ist hier auch das Abbilden von Fluiden im Untergrund von großem Interesse. Seismisches Rauschen und die seismische Coda werden trotz ihres komplexen Charakters zunehmend auch als wichtige Informationsquelle über die Erde wahrgenommen.

Allen Schwerpunktthemen ist gemeinsam, dass hier innovative Entwicklungen in der Simulation und Datenanalyse, oft mit modernen KI-Werkzeugen, im Mittelpunkt stehen.

Während die Schwerpunktthemen grundlagenwissenschaftliche und angewandte Aspekte von Forschung und Entwicklung vereinen, steht das Kolloquium „Geophysik aus der Praxis“ ganz im Zeichen geophysikalischer Anwendungen in der Wirtschaft. In den vielfältigen Sessions werden nicht nur methodische Entwicklungen, neueste multimodale Datensätze oder Fallbeispiele aus der Forschungs- und Industriepraxis vorgestellt, sondern sie bieten auch eine Plattform, aktuelle Themen wie „open source“ oder die Rolle, Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Geophysik in der Öffentlichkeit anzusprechen.

Wir hoffen, Sie werden eine angenehme Woche im schönen Saaletal haben.

Das Organisationsteam

84. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft

An English language version of this 1st circular can be found on the conference website (dgg2024.dgg-tagung.de).

TAGUNGSORT

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Adresse: Carl-Zeiss-Straße 3 (Uni Campus), 07743 Jena
Webseite: <https://dgg2024.dgg-tagung.de>

VERANSTALTER

Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.

Geschäftsstelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Stilleweg 2, 30655 Hannover
Kontakt: Dr. Katrin Schwalenberg
Telefon: +49 (0)511 643-2718
E-Mail: geschaeftsfuehrung@dgg-online.de
Webseite: www.dgg-online.de

AUSRICHTER

Friedrich-Schiller-Universität Jena — Institut für Geowissenschaften

Adresse: Burgweg 11, 07749 Jena
E-Mail/Website: dgg2024@uni-jena.de, www.igw.uni-jena.de

EVENTMANAGEMENT

WITAGO – Agentur für Kongress- und Eventmanagement

Adresse: Quintschlag 37, 28207 Bremen
Kontakt: Kerstin Biegemann
Telefon: +49 (0)421 48 543 526 (Büro), +49 (0)176 20736349 (vor Ort)
E-Mail/Website: dgg2024@witago.com, www.witago.com

LOKALES ORGANISATIONSTEAM/KONTAKTE

Tagungsleitung	Nina Kukowski Ulrich Wegler Andreas Goepel	dgg2024@uni-jena.de
Wissenschaftliches Programm	Andreas Goepel Valentin Kasburg Nina Kukowski Anne Schulz Marcel van Laaten Ulrich Wegler	andreas.goepel@uni-jena.de valentin.kasburg@uni-jena.de nina.kukowski@uni-jena.de anne.schulz@uni-jena.de marcel.vanlaaten@uni-jena.de ulrich.wegler@uni-jena.de
Firmenausstellung & Sponsoring	Ulrich Wegler	ulrich.wegler@uni-jena.de
Tagungsband & Webseite	Valentin Kasburg Stephan Neugebauer	valentin.kasburg@uni-jena.de stephan.neugebauer-semsch@uni-jena.de
Posterausstellung	Marcus Möller	marcus.moeller@uni-jena.de
Raumplanung	Valentin Kasburg	valentin.kasburg@uni-jena.de
Catering	Anne Schulz	anne.schulz@uni-jena.de
Tagungsbüro	Kerstin Biegemann	dgg2024@witago.com

Allgemeine Hinweise

INTERNETZUGANG

Während der DGG-Tagung wird permanent kostenloser WLAN-Zugang möglich sein. Es werden zwei Verbindungsmöglichkeiten bereitgestellt:

1. Die Universität Jena ist Mitglied im weltweiten universitären EDUROAM Netz. Alle, die in ihrer Heimatuniversität einen EDUROAM-Zugang haben, können sich bei uns mit den üblichen Benutzerdaten mit dem Internet verbinden. Dies ist die einfachste und bevorzugte Variante.
2. Für alle anderen (oder falls es Login-Probleme geben sollte) stehen WLAN-Zugangsdaten im Tagungsbüro (SR120/121) zur Verfügung.

POSTER

Für die Poster werden Stellwände im **A0-Hochformat (Portrait)** sowie Befestigungsmaterial bereitgestellt. Pro Poster steht eine Posterstellwand zur Verfügung. Alle Poster werden für die gesamte Dauer der Tagung im **Foyer** und **HS 4** ausgestellt. Die Anwesenheit eines/r Autor*in wird während der zwei zugeordneten Postersessions erwartet.

VORTRÄGE

Die Vortragszeit beträgt **15 Minuten zzgl. 5 Minuten** für die Diskussion. Die Präsentationen müssen auf einem geeigneten Datenträger (USB-Stick) im Format PDF oder Microsoft Powerpoint vorliegen und im **Raum SR 121** auf den Server so bald wie möglich, spätestens jedoch **60 Minuten** vor Beginn der jeweiligen Session, aufgespielt werden. Präsentationen für eine Sitzung am frühen Morgen sollten am Vorabend abgegeben werden. Die Technik und Assistenz stehen täglich ab 8.00 Uhr zur Verfügung. Falls Sie Videos abspielen möchten, empfehlen wir dringend, die Präsentation vorher im Vortragsraum zu testen.

AUSZEICHNUNGEN

Die drei besten Poster und Vorträge des wissenschaftlichen Nachwuchses (Studierende und Promovierende mit noch nicht abgeschlossener Promotion) werden mit jeweils 150 € prämiert. Die Ausgezeichneten erhalten ihre Urkunde bei der Abschlussveranstaltung am Donnerstag.

ESSEN

Auf dem Campus befinden sich eine Cafeteria und die Mensa des Studierendenwerks. In unmittelbarer Umgebung finden sich die Mensa am Philosophenweg, sowie zahlreiche Restaurants und das Einkaufszentrum Goethe-Galerie.

GESELLSCHAFTSABEND

Der Gesellschaftsabend wird am **Dienstag, den 12. März 2024, im Zeiss-Planetarium** (Am Planetarium 5, 07743 Jena) veranstaltet. Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr am Haupteingang, und das Programm startet um 19:00 Uhr. Bitte beachten Sie, dass beim Bestellen von Getränken keine Kartenzahlung möglich ist.

Einladung zur Mitgliederversammlung am 13. März 2024 in Jena

Im Namen des Vorstands der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft DGG) e.V. laden wir alle Mitglieder der DGG im Rahmen unserer 84. Jahrestagung zur **Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 13. März 2024, von 17:00 bis ca. 19:00 ein.**

Ausführliche Informationen zu den geplanten Änderungen der DGG-Satzung und Geschäftsordnung (TOP 6 der Tagesordnung) befinden sich auf der DGG-Seite <https://dgg-online.de> im Mitgliederbereich unter Mitgliederversammlungen.

Die Veranstaltung findet nur in Präsenz statt. Ort der Veranstaltung ist der **Hörsaal 2 (HS 2), Friederich-Schiller-Universität Jena, Carl-Zeiss-Straße 3, 07743 Jena.**

Kurzfristige Änderungen werden auf der Tagungswebseite <https://dgg2024.dgg-tagung.de> bekannt gegeben oder können im Tagungsbüro erfragt werden.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Bodo Lehmann (Präsident), Dr. Katrin Schwalenberg (Geschäftsführerin)

Tagesordnung für die DGG-Mitgliederversammlung 2024

- | | |
|--|--|
| TOP 1: Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einberufung und der Beschlussfähigkeit | TOP 9: Bericht der Kassenprüferinnen und Entlastung des Schatzmeisters |
| TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung | TOP 10: Änderung der Mitgliedsbeiträge |
| TOP 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 8. März 2023 in Bremen | TOP 11: Bericht zum Geophysical Journal International |
| TOP 4: Bericht des Präsidenten | TOP 12: Berichte der „Rote Blätter“- und der GMT-Redaktionen |
| TOP 5: Bericht der Geschäftsführung | TOP 13: Kurzberichte der Leiterinnen und Leiter der DGG-Komitees: Publikationen, PRO - Public Relations & Outreach, Jahrestagungen, Ehrungen, Firmen, Mitglieder, Studierende, Studien-fragen, Kooperationen, Chancengleichheit |
| TOP 6: Änderungen der DGG-Satzung und Geschäftsordnung <ul style="list-style-type: none">– Einladung zur Mitgliederversammlung in Textform (z. B. auch digital)– Möglichkeit zur hybriden Mitgliederversammlung und Online-Wahl– Änderung der Mitgliederstruktur– Änderung der Kündigungsfrist auf einen Monat– Genderneutrale Formulierung der Satzung und Geschäftsordnung– Loslösung der stimmberechtigten studentischen Vertretung im Vorstand von der vierjährigen Amtsperiode | TOP 14: Kurzberichte der Sprecherinnen und Sprecher der DGG-Arbeitskreise: Angewandte Geophysik, Endlager-Geophysik, Elektromagnetische Tiefenforschung, Induzierte Polarisation, Seismik, Hydro- und Ingenieur-Geophysik, Dynamik des Erdinneren, Vulkanologie, Geschichte der Geophysik, DGG-Archiv, Geothermie, Geodäsie/Geophysik, Seismologie, Marine Geophysik, Kampfmittel detektion, Geomagnetik |
| TOP 7: DGG-Satzung und Geschäftsordnung | TOP 15: Neues vom Dachverband Geowissenschaften (DVGeo) und den geowissenschaftlichen Gesellschaften |
| TOP 8: Bericht des Schatzmeisters | |

Session – Themenübersicht

- S1: From pore space to whole Earth: understanding complex geoprocesses through Model-Data Integration in the 21st century
-
- S2: Vom Erdkern bis zur hohen Atmosphäre und noch weiter: Erkenntnisse aus langen geophysikalischen Zeitreihen in der Wissenschaft und Industrie
-
- S3: Crustal Fluids and Seismicity: Observations, Modelling and Geophysical Imaging
-
- S4: Seismic Noise and Coda Waves
-

AG Airborne Geophysics / Fern-
erkundung

EP Extraterrestrische Physik

GD Geodynamik / Tectonophysics

GO Geophysik in der Öffentlichkeit
und im Wandel der Zeit

GT Geothermie / Radiometrie

KI KI-Verfahren in der Geophysik

MG Marine Geophysik

MI Modellierung / Imaging

MP Erdmagnetismus / Magnetfeld /
Paleomagnetik

OG Oberflächennahe Geophysik:
Archäogeophysik / Bio- und
Hydrogeophysik / Ingenieur-
und Umweltgeophysik

OS Open Source in Forschung
und Lehre

PV Potentialverfahren:
EM / Geoelektrik / Georadar /
Gravimetrie / IP / Magnetik

SG Schwerefeld / Geodäsie

SM Seismik

SO Seismologie

VU Vulkanologie

Tagungsprogramm

Sonntag, 10. März 2024

ab 18:00 Uhr

Begrüßungsabend am Tagungsort (Carl-Zeiss-Str. 3, Zugang über Ernst-Abbe-Platz 8), Tagungsunterlagen liegen für angemeldete Teilnehmer*innen zur Abholung im Tagungsbüro SR 120/121 bereit

Montag, 11. März 2024 bis Donnerstag, 14. März 2024

täglich ab 08:00 Uhr,

Registrierung im Tagungsbüro **SR 120**

MONTAG 11. März 2024

HS 2

HS 9

SR 113

ab 8:00 Uhr Hochladen der PowerPoint / pdf Präsentationen auf den Laptops im SR 121

9–10 Uhr	SO	SO-A-01 Forbriger et al.	PV	PV-A-01 Mansfeld & Kemna	S1	S1-A-01 Menzel et al.
		SO-A-02 Sudhaus & May		PV-A-02 Stephan et al.		S1-A-02 Börner et al.
		SO-A-03 Stein et al.		PV-A-03 Göçer et al.		
10–11	POSTERAUSSTELLUNG: AG, MI, OS, SO im Foyer und HS 4 + Kaffeepause					
11–13	SO	SO-B-01 Konrádová et al.	PV	PV-B-01 Sugand & Hördt		
		SO-B-02 Eickhoff et al.		PV-B-02 Schulz et al.		
		SO-B-03 Donner et al.		PV-B-03 Günther		
		SO-B-04 Isken et al.		PV-B-04 Kreith et al.		
		SO-B-05 Kulikova et al.		PV-B-05 Keiser et al.		
				PV-B-06 Marsel et al.		
Mittagspause 13–14 Uhr						
14–15	PLENARVORTRAG S1 Ylona van Dinther					
15–16	POSTERAUSSTELLUNG: AG, MI, OS, SO im Foyer und HS 4 + Kaffeepause					
16–17:30	ERÖFFNUNGS- VERANSTALTUNG mit anschließendem Company Slam					
ab ca. 17:30	ERÖFFNUNG FIRMAUSSTELLUNG					

Ca. 20 Uhr: Studentischer Abend im Institut für Geowissenschaften, Burgweg 11

DIENSTAG 12. März 2024

	HS 2	HS 9	SR 113
<i>ab 8:00 Uhr Hochladen der PowerPoint / pdf Präsentationen auf den Laptops im SR 121</i>			
9–10 Uhr	OG	KI	
	OG-A-01 Costabel et al.	KI-A-01 Boitz & Shapiro	
	GO-A-02 Blanco-Arrué et al.	KI-A-02 Rümpker et al.	
	GO-A-03 Schmidt et al.	KI-A-03 Ahmad et al.	
10–11	POSTERAUSSTELLUNG: S3, EP, GD, GO, KI, MG, MP, PV, SG im Foyer und HS 4 + Kaffeepause		
11–13	SO	PV	
	SO-C-01 Helk et al.	PV-C-01 Sharifi et al.	
	SO-C-02 Schweitzer et al.	PV-C-02 Treppe et al.	
	SO-C-03 Gestermann et al.	PV-C-03 Schiffler et al.	
	SO-C-04 Steinberg et al.	PV-C-04 Mörbe et al.	
	SO-C-05 Fischer et al.	PV-C-05 Yogeshwar et al.	
		PV-C-06 Weiss & Rochlitz	
Mittagspause 13–14 Uhr			
14–15	PLENARVORTRAG S3 Nicolai Shapiro		
15–16	POSTERAUSSTELLUNG: S3, EP, GD, GO, KI, MG, MP, PV, SG im Foyer und HS 4 + Kaffeepause		
16–17:40	S3	GD	EP + GO
	S3-A-01 Plenkers et al.	GD-A-01 Ginga et al.	EP-A-01 Becker et al.
	S3-A-02 Cesca et al.	GD-A-02 Bunge	EP-A-02 Hoffmann & Saur
	S3-A-03 Dahm et al.	GD-A-03 Stotz et al.	EP-A-03 Keßler et al.
	S3-A-04 Fischer et al.	GD-A-04 Ziegler et al.	GO-A-01 Schmidt
	S3-A-05 Hrubcová et al.	GD-A-05 Freienstein et al.	

18.00 Uhr: Gesellschaftsabend im Zeiss-Planetarium Jena (Am Planetarium 5)
Einlass ab 18 Uhr, Programmstart 19 Uhr; mit Anmeldung

MITTWOCH 13. März 2024

HS 2

HS 9

SR 113

ab 8:00 Uhr Hochladen der PowerPoint / pdf Präsentationen auf den Laptops im SR 121

9–10 Uhr

DGG-Kolloquium

S4

S4-A-01
Dominguez et al.
S4-A-02
Müller et al.
S4-A-03
van Laaten et al.

10–11

**POSTERAUSSTELLUNG: S2, S4, GT, OG, SM, VU
im Foyer und HS 4 + Kaffeepause**

11–13

DGG-Kolloquium

S4

S4-B-01
Schippkus et al.
S4-B-02
Keil et al.
S4-B-03
Komeazi et al.
S4-B-04
Nippe et al.
S4-B-05
Niggemann et al.

Mittagspause 13–14 Uhr

14–15

**PLENARVORTRAG S4
Katharina Isleif**

15–16

**POSTERAUSSTELLUNG: S2, S4, GT, OG, SM, VU
im Foyer und HS 4 + Kaffeepause**

16–17

OG

OG-B-01
Virgil
OG-B-02
Koyan & Tronicke
OG-B-03
Klotzsche et al.

S4

S4-C-01
Umlauf et al.
S4-C-02
Schmidt-Aursch et al.
S4-C-03
Lindner et al.

GT

GT-A-01
Schulz & Kukowski
GT-A-02
Moein et al.
GT-A-03
Mejía-Fragoso et al.

20–21

DGG-Mitgliederversammlung

Öffentlicher Abendvortrag: Torsten Dahm

DONNERSTAG 14. März 2024

	HS 2	HS 9	SR 113
<i>ab 8:00 Uhr Hochladen der PowerPoint / pdf Präsentationen auf den Laptops im SR 121</i>			
9-10 Uhr	OG OG-C-01 Philipp et al. OG-C-02 Jung et al. OG-C-03 Spies et al.	S2 S2-A-01 Lhuillier et al. S2-A-02 Kasburg et al. S2-A-03 Jegen et al.	Vu VU-A-01 Vondenhoff et al. VU-A-02 Garbers et al. VU-A-03 Lhuillier et al.
10-11	POSTERAUSSTELLUNG: Alle Sessions im Foyer und HS 4 + Kaffeepause		
11-13	OG OG-D-01 Uhlemann et al. OG-D-02 Hoppenbrock et al. OG-D-03 Hilbich et al. OG-D-04 Sen et al. OG-D-05 Ibraheem et al. OG-D-06 Birnstengel et al.	SM SM-A-01 Kühne et al. SM-A-02 Mair et al. SM-A-03 Mejia Mendez et al. SM-A-04 Lay et al. SM-A-05 Barajas-Olalde et al.	
Mittagspause 13-14 Uhr			
14-15	PLENARVORTRAG S3 Bruno Meurers		
15-16	ABSCHLUSS- VERANSTALTUNG		

Wir danken unseren Sponsoren und Aussteller*innen.

MichaelStifelCenterJena
for Data-Driven and Simulation Science

GESO
GmbH & Co. Projekt KG

Geophysik GGD

**CDM
Smith**
GUIDELINEGEO
ABEM MALÅ

 Bo-Ra-tec

BGE BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

FOERSTER

IGM

nanometrics

SENSYS[®]
Magnetometers & Survey Solutions

 NOLTE
GEOSERVICES GMBH

Lagepläne der Tagung

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

- Tagungsbüro
- Garderobe
- Vorträge

TAGUNGSORT

Uni Campus

Carl-Zeiß-Straße 3,
07743 Jena

Gesellschaftsabend:

Zeiss-Planetarium

Am Planetarium 5
07743 Jena

Studentischer
Abend:

Institut für Geo- wissenschaften

Burgweg 11
07749 Jena

